

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Bobamurodova Sitora Eshboy qizi

**INNOVATSION TIZIM ORQALI INSON QIYOFASIDAN UNING SHAXSINI
ANIQLASH VA UNI TURLI SOHALARDA TADBIQ ETISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

YOUR SEAL